

PERAN BMT DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Nur Hadiyatul Husna

Email: nurhadiyatulhusna07@gmail.com

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

PENDAHULUAN

Praktik keuangan syari'ah di Indonesia dimulai pada tahun 1993 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Ketika keuangan Islam mulai dikenal, keuangan mikro syari'ah juga mulai berkembang di tahun 1990-an melalui lembaga formal seperti koperasi syari'ah, koperasi berbasis pesantren dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) (Pandapotan and Soemitra, 2022).

BMT memiliki keunikan yaitu dapat menawarkan fungsi ganda sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan *Baitul Maal* dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada *mustahik*, yang berhak atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit-oriented* (Sudarsono, 2003).

Adapun BMT ingin menjadi peranan bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan keuangannya dengan baik, benar, dan tepat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat (Fitria and Qulub, 2019). Sehingga berbicara masalah perekonomian saat ini proses kelancarannya sangat dipengaruhi oleh adanya lembaga keuangan sebagai lembaga yang ikut andil dalam memperlancar kegiatan perekonomian (Marimin, 2014). Oleh karena itu, dalam

essay ini akan membahas tentang peran BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang bertujuan untuk membangun ekonomi umat.

PEMBAHASAN

Di tengah kehidupan masyarakat yang hidup dengan serba berkecukupan ini dapat memunculkan kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akhlak dan akidah. Pengikisan ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek *syiar* Islam akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi di masyarakat. Maka dari itu keberadaan BMT diharapkan untuk mampu mengatasi permasalahan ini dan berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut (Oktavia, 2014).

Krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih belum mampu menemukan titik terang. Kemiskinan yang berada pada lapisan paling bawah dan cenderung terpinggirkan dari setiap aktivitas masyarakat, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat (Oktavia, 2014).

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, banyak sekali hambatan yang harus dihadapi selain modal, hambatan psikologis sebagai umat Islam yang harus bertransaksi secara halal serta menghindari sistem riba dan *gharar* (Anwar, 2013).

Oleh karena itu, keberadaan BMT diharapkan mempunyai beberapa peran sebagai berikut (Anwar, 2013):

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syari'ah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syari'ah.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syari'ah dalam pelaksanaannya harus mengikuti pada aturan-aturan syari'ah Islam.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah jawaban untuk wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan. Maka BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kecil. Maka dari itu BMT memiliki kegiatan sosial untuk membantu perekonomian di masyarakat yang dapat berupa: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Dengan adanya BMT agar mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT, sehingga dapat aspirasi dan tuntutan masyarakat yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi, dengan terealisasinya aspirasi dan tuntutan tersebut dapat menunjukkan bahwa BMT telah berhasil mendapatkan posisi sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah yang *capable* dan *credible* (Wardani, 2013).

Maka dari itu BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian yang lemah, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga usaha kecil mampu mengelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Dengan demikian masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada rentenir yang tidak akan menyelesaikan masalah tapi malah mencekik masyarakat kecil lantaran memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi (Wardani, 2013).

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi umat. Menurut (Agung, 2016) BMT setidaknya memiliki tiga peran dalam membantu memberdayakan ekonomi umat dan sosialisasi sistem syari'ah secara bersama, antara lain:

- a. Sektor *finansial*, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syari'ah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor *riil*, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- c. Sektor *religious*, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sedekah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan *Qardhul Hasan* (pinjaman lunak tanpa beban biaya).

Pada sektor *finansial*, pemberian pembiayaan oleh BMT diartikan sebagai suntikan dana sementara yang sifatnya tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat *Qardhul Hasan* (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka BMT telah membantu masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah, mampu menciptakan surplus modal, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya (Agung, 2016).

Pada sektor *riil*, peran BMT dalam mendorong sektor *riil* juga diakui Bank Indonesia (BI). BMT menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM biasanya kesulitan untuk mendapatkan akses modal ke perbankan karena ada prosedur-prosedur yang susah dan tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat kecil seperti memiliki agunan yang memadai dan lain sebagainya. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syari'ah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep *linkage*, dimana bank syari'ah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syari'ah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syari'ah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syari'ah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM (Agung, 2016).

Pada sektor *religious*, BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin (Agung, 2016).

Peran BMT Secara Umum

Secara umum atau garis besar, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran, yaitu sebagai berikut (Zulkifli, 2003):

a. Manajer Investasi

BMT dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai investasi.

b. Investor

Ekonomi syari'ah lewat industri keuangan syari'ah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara

Timur tengah. Adanya berbagai peluang investasi syari'ah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara *petro-dollar* ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peluang ini bisa memperkuat permodalan ekonomi berbasis keuangan mikro yang di Indonesia sangat subur berkembang.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

BMT dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan bank non syari'ah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, dengan dukungan teknologi di era sekarang sangat mungkin BMT mengeksekusi jasa layanan tersebut.

d. Pengembangan fungsi sosial

BMT dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, serta pinjaman kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Fungsi kepada masyarakat

Gerakan ekonomi syari'ah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*).

Peran BMT Secara Khusus

Menurut Munandar dalam (Suyono et al., 2016) BMT dapat berperan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.

- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Peran BMT merupakan salah satu kontribusi bagi suksesnya proses perekonomian umat, sehingga pelan tapi pasti dapat mengikis atau mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Perspektif tekno-ekonomi dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro, terutama yang diperankan oleh BMT. Di samping berfungsi sebagai alat (*tools*) pengembangan usaha, tekno-ekonomi ini juga berperan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro dan BMT itu sendiri. Dalam peranannya BMT selalu berprinsip kepada tiga sektor yang harus mendapat keutamaan, pertama sektor *finansial*, kedua sektor *riil*, dan yang ketiga sektor *religious*. Sektor-sektor ini dinilai mampu menjadi sector utama dalam membangun perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Wahyu Dwi. 2016. "Bisnis Keuangan Mikro di Indonesia: Analisis Posisi dan Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." Jakarta: Cinta Buku Media.

- Anwar, Moch Khoirul. 2013. *“Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo.”* Akrual: Jurnal Akuntansi.
- Fitria, Evi Nur and Qulub, A. Syifaul. 2019. *“Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya).”* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan.
- Marimin, Agus. 2014. *“Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian.”* Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Oktavia, Renny. 2014. *“Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya.”* Jurnal IAIN Tulungagung.
- Pandapotan and Soemitra, Andri. 2022. *“Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid.”* El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Sudarsono. 2003. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah.”* Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Suyono, E., Rokhayati, H., and Hasanah, U. 2016. *“Pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Komputer di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.”* Jurnal Visioner & Strategis.
- Wardani, Herlina Kusuma and Tho’in, Muhammad. 2013. *“Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara.”* Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *“Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah: Cetakan ke-1.”* Jakarta: Zikrul Hakim